

CRIAÇÃO DE IMAGENS A PARTIR DE VESTÍGIOS DE FOTOGRAFIAS

CREATING IMAGES FROM PHOTO TRACES

Marianne Nassuno

UnB, Brasil

mnassuno@gmail.com

Resumo

Este texto analisa a noção de vestígios e apresenta um processo de utilização de tal noção para a elaboração de imagens em desenho baseadas em fotografias, no referencial do figurar, diverso da prática de representar ou imitar. Discute a noção de vestígios em diálogo com índice de Charles Peirce (2006) e rastro de Jacques Derrida (1944) como algo que foi, que é, que poderá ser ou poderia ter sido. Tal noção pode propiciar a criação de imagens com narrativas diversas das situações retratadas originalmente, considerando que atualmente, segundo Dubois (2018), as fotografias não são feitas para durar, mas para desaparecer.

Palavras-chave: desenho, fotografia, índice, rastros.

Abstract

This text analyzes the notion of vestige and presents a process in which this notion is being used for the elaboration of images in drawing based on photographs, in the referential of figuring, different from the practice of representing or imitating. It discusses the notion of vestige in dialogue with Charles Peirce's index (2006) and Jacques Derrida's (1944) trace as something that was, that is, that could be or could have been. Such a notion can lead to the creation of images with narratives different from the situations originally portrayed, considering that currently, according to Dubois (2018), photographs are not made to last, but to disappear.

Keywords: drawing, photography, index, traces.

Este artigo é parte de uma pesquisa de mestrado em Artes Visuais na Universidade de Brasília, em andamento, que trabalha, do ponto conceitual e prático com a elaboração de imagens em desenho a partir de fotografias, com base na noção de vestígios.

Este texto analisa a noção de vestígios na qual se baseia a pesquisa e apresenta um processo no qual tal noção está sendo utilizada para a criação de imagens em desenho a partir de imagens fotográficas, no referencial do figurar. O figurar, diverso da prática de representar ou imitar, constitui uma nova forma de elaborar imagens com base em fotografias, distanciando-se de uma prática que de tão recorrente, tornou-se naturalizada.

Discute a noção de vestígios em diálogo com índice de Charles Peirce (2006) e rastro de Jacques Derrida (1944) como algo que foi, que é, que poderá ser ou poderia ter sido. Tal noção pode propiciar a criação de imagens com narrativas diversas das situações retratadas, considerando que atualmente, segundo Dubois (2018), as fotografias não são feitas para durar, mas para desaparecer.

Vestígio é o que resta da presença de algo que desaparece. É aquilo que permanece após o desaparecer. O desaparecimento pode ser constatado por algum vestígio visual: uma sombra, uma cor, uma pegada ou uma cicatriz. Embora vestígios possam também ter outra natureza sensorial - um som, um cheiro - apenas os vestígios visuais são de interesse da pesquisa. A relação do vestígio com o referente muda, dependendo do momento considerado. No instante em que o vestígio está sendo criado, o vestígio tem uma relação específica, unívoca e de contato com aquilo que o produziu: é a sombra desta pessoa e não daquela, é a pegada deste animal e não de outro. É esse momento que associa o vestígio à noção de índice puro.

Segundo Soulages, baseado em Charles Peirce,

O índice (chamado também de indício) evoca então o referente graças a um vestígio ou a uma marca; é um signo que significa seu objeto frequentemente em razão do fato de que ele está realmente em conexão com ele (SOULAGES, 2010, p. 91).

O índice não se relaciona com o referente devido a uma relação de similaridade ou analogia, nem devido a características gerais. Está conectado a um único objeto singular por uma relação de contiguidade física (PEIRCE, 2006).

Não existem critérios, convenções ou regras preestabelecidos para a identificação de um índice. O índice se realiza no momento em que está sendo criado, por meio de marcas ou restos que atestam a existência de uma relação singular com o referente.

Entretanto, a partir do momento em que o vestígio se constitui enquanto tal - o vestígio é - a relação com o referente se relativiza e passa a dizer respeito a categorias: é uma sombra de pessoa, que é diferente da sombra de animal ou de objeto. E, na medida em que se

considera que tudo que se posiciona contra a luz tem sombra, assume um caráter universal.

Dubois (2012) trata de dois momentos do vestígio: o instante em que a sombra é projetada, no qual mantém uma relação de contato específica com o seu referente e corresponde a um índice puro, que coincide como o momento em que o vestígio está sendo neste trabalho. Entretanto, Dubois (2012) afirma que a partir do momento em que é fixado de alguma forma, pelo desenho, pela fotografia - momento em que o vestígio é desta pesquisa - assume a condição de ícone, que também é específica ao referente e não genérica como se considera nesta pesquisa.

Mas, um vestígio vai além dos momentos em que está sendo e em que é. “Vestígios nos fazem sonhar”, como afirma René Char (apud SOULAGES, 2010, p. 14). Assim, dizem respeito ao que poderá ser e ao que poderia ter sido. Vestígio contém um elemento intangível que lhe confere uma característica espectral. Nessa condição, o vestígio se afasta da noção de índice/signo e passa a se relacionar com a noção de rastro de Derrida (1944), como algo que foge, que é inalcançável, que evoca o impossível e de que somente podemos nos aproximar. Vestígio deixa de ter relação com uma origem (um significante), tornando-se instável e podendo mudar de sentido. Somente passa a se deixar definir negativamente em relação uma teia de diferenças.

Vestígios de um desaparecimento costumam ser acidentais, não intencionais. Aquilo que desaparece não sabe de seus vestígios. Apenas o observador atento os percebe e pode ver o seu potencial. Por essa razão, vestígios, tais como as predições de um oráculo tem um caráter enigmático e precisam ser decifrados. Evocam um estado de *invu* (n[ã]o-visto), que de acordo com Dias, pode ser entendido como - um estado cego, uma cegueira temporária, um não-visto transitório, ou melhor, como algo ainda não visto e como algo que está no interior, no centro, dentro, no íntimo, incluído na visão de cada um de nós” (DIAS, 2010, p. 224).

O *invu* diz respeito ao reconhecimento de algo que está em potência, mas também, o estabelecimento de uma conexão com o que está no exterior, que mobiliza porque também está no interior singular de cada um. A decifragem diz respeito não apenas ao âmbito da compreensão do significado, mas, sobretudo, ao alcance de uma qualidade onírica.

VESTÍGIOS EM FOTOGRAFIA

Vestígios se relacionam com a fotografia, em princípio, a partir da noção de índice. Conforme analisado anteriormente, o índice está associado ao momento em que o vestígio está sendo, no qual a questão do contato direto entre o referente e sua imagem é importante.

A natureza indicial da imagem fotográfica é dada pelo seu processo técnico de produção. Ela é gravada sobre o papel sensível direta e imediatamente devido a um processo físico químico, pela radiação da luz refletida nos objetos. Tal fato, diferencia a fotografia das outras formas de representação.

Entretanto, a fotografia também se relaciona com vestígios nas concepções do que é e do que poderá ser ou poderia ter sido. O avanço tecnológico, em especial do digital, expandiu o potencial da fotografia em oferecer imagens à nossa visão. O que vemos atualmente é majoritariamente composto por imagens, que passaram a mediar a nossa interação com o mundo, levando ao limite a situação descrita por Flusser (1985) de que as pessoas, ao invés de se servir das imagens para se relacionar com o mundo, passam a viver em função delas.

A noção de vestígios também permanece relevante para tratar das imagens digitais porque, pela sua quantidade e circulação excessiva, constituem um fluxo: não são feitas para permanecer, mas para desaparecer. Segundo Dubois (2018), na imagem digital

Já não se trata mais de imagens-memória ou imagens-monumento para serem conservadas, mas de imagens que circulam para desaparecerem tão rapidamente quanto aparecem. Não há lista ou álbum. Elas sequer são inventariadas. Logo se apagam, sem uma inscrição para durar. A lógica da estocagem se opõe à do fluxo. A fotografia se torna, assim, um objeto de circulação, elemento de fluxo¹.

Gonzales-Flores (2011) afirma que negativos fotográficos contêm uma imagem potencial, um vir a ser imagem, que somente aparece quando o negativo é revelado e a fotografia é impressa. Mas, a própria fotografia encontrada na mídia, nas redes sociais pode se constituir num vir a ser imagem.

As imagens digitais, ao se interporem entre o homem e o mundo de forma quase total, esterilizam a experiência daquilo que foi vivido. Tornam a relação com o objeto retratado impessoal. À impessoalidade soma-se a imaterialidade, no caso da imagem digital, que é codificada por símbolos binários (bits), geralmente 0 e 1, podendo ser transmitida eletronicamente, por diversos canais. Uma vez que se tornam um fluxo, as imagens digitais já não tratam mais de situações relacionadas a pessoas e objetos singulares, e passam a se referir a situações genéricas, ou cenas.

O fato de a imagem fotográfica ter com o real a relação de “isso foi encenado” (SOU-LAGES, 2010), abre a possibilidade da construção de novas narrativas. Sem o peso

1 Entrevista: Philippe Dubois e a elasticidade temporal das imagens contemporâneas <https://revistazum.com.br/entrevistas/entrevista-philippe-dubois/> (consultada em agosto de 2023).

e a determinação do real, pode-se trabalhar as figuras da imagem como personagens para se contar novas histórias. A utilização de imagens existentes para a elaboração de imagens encontra eco no experimento de William Burroughs, que consistia em utilizar pedaços de textos já escritos e notícias da imprensa para elaboração de outros textos. Ele chegou a utilizar um programa de computador, o *Verbasizer* para realizar combinações aleatórias de suas palavras e produzir novas formulações².

O mundo digital é, de certa forma, um grande *Verbasizer*, uma grande combinação aleatória de textos e imagens. A utilização de suas imagens para elaboração de outras traz um componente de acaso. Embora muitas vezes a imagem seja encontrada num processo de busca, tem-se que lidar com aquelas que já estão disponíveis. Escolhemos a imagem, mas também somos escolhidos por ela.

Quando se utiliza a fotografia como matéria para as artes, são levantadas questões relativas à obra, tais como a concepção, a relação com o referente, a autoria, a autenticidade e a originalidade (CAMARGO, 2008). Nesse processo, “o autor artista passa de produtor a apresentador do objeto artístico, do objeto imagem” (CAMARGO, 2008, p. 119).

Soulages (2010) denomina transferência o processo pelo qual fotografias são usadas para a criação de outras imagens. Envolve a transposição de uma imagem de um domínio, que pode ser das fotos que não tem pretensão artística (sem arte) - da mídia, da publicidade, de âmbito doméstico - para o campo da arte. Nesse processo, estabelece-se um diálogo com os aspectos inacabável e irreversível da fotografia, pois a foto a ser utilizada precisa ser escolhida e combinada com outras fotos, uma atividade que envolve incontáveis decisões. Além disso, por meio da criação de uma imagem a partir de uma fotografia, é relativizado o processo irreversível de impressão do filme fotográfico pela luz, que ocorre na fotografia analógica.

SOBRE O PROCESSO DE CRIAÇÃO DE IMAGENS

Fotografias muitas vezes são utilizadas para criar imagens que representam ou imitam coisas do mundo. A noção de vestígio permite a elaboração de imagens num outro referencial, o do figurar.

Figurar, diferentemente de representar ou de imitar a aparência das coisas não visa o seu reconhecimento pelo observador; busca sublimar, distorcer, transformar. Ao figurar, cria-se uma imagem em que não se vê o igual, o (si) mesmo, mas sim o outro, a alteridade.

2 What David Bowie Borrowed From William Burroughs <https://lithub.com/what-david-bowie-borrowed-from-william-burroughs/> consultado em dezembro/2023.

De acordo com Didi Hubberman (2013), figurar consiste em promover modificações nas figuras, transformá-las, desfigurando o âmbito do visível. Tal noção de visível já era presente num dicionário lido na Europa até o sec. XVI, segundo o qual figurar (...) “equivalia em realidade ao verbo desfigurar, pela razão precisa de que consistia em modificar numa outra figura o dado mesmo do sentido a figurar” (DIDI HUBBERMAN, 2013, p. 270)

Pérez-Oramas (2021) associa o figurar à fábula de Salmacis e Hemafrodito, de Ovídio, segundo a qual ninfa Salmacis, apaixonada por um pastor adolescente, filho de Mercúrio e Afrodite, o envolve num abraço unindo-se a ele, convertendo ambos em um ser híbrido, Hemafrodito em que as formas do feminino e do masculino se convertem em uma só, embora mantendo sua integridade (Ovídio apud PÉREZ-ORAMAS, 2021).

Segundo o autor, essa fábula poderia indicar outra genealogia para a imagem, diversa do regime autorreflexivo associado à fábula de Eco e Narciso, introduzida por Alberti como a figura fundadora da pintura (PÉREZ-ORAMA, 2021).

Essa outra possibilidade indicaria uma potência que reside nas imagens, a sua capacidade fluida de revelar não apenas o conhecido, mas também um outro surpreendente e inesperado (PÉREZ-ORAMA, 2021).

O abraço de Salmacis (...) indicaria, por metáfora (...) uma transferência e uma transfiguração, a inexorável alteridade do reconhecimento simbólico³, o vir a ser outro de algo cujo sentido procuramos possuir, e que nesse mesmo instante ele desliza de volta para seu alter, desfigurando-se. (...) Hemafrodito está sempre por vir, e quando vem é tanto o que era como o que seria, o que era e o que será, o poder de ainda não estar no primeiro e no outro que pode estar no futuro, a semelhança absoluta do não semelhante e a identidade súbita do idêntico (PÉREZ-ORAMA, 2021, p. 25).

O ponto de partida para realizar a noção de figurar neste trabalho, diz respeito à utilização de vestígios (e não a figura integral) extraídos de imagens fotográficas como referência para elaboração dos desenhos.

Para tanto, as figuras da imagem são transformadas em silhuetas retirando quaisquer características identitárias, subjetivas e de origem. O cenário e os objetos presentes na cena são também abstraídos, abstraindo a sua especificidade para utilizá-la em uma outra narrativa.

Figurar em desenho apresenta alguns desafios. Pode-se questionar se não seria a

3 Symbola era como os antigos gregos denominavam as duas metades de um cartão quebrado que se encaixam. Sem serem idênticas, elas se reconheciam e se integravam perfeitamente (Pérez-Orama, 2021).

pintura, mais do que o desenho, a técnica que mais encontra afinidade com a noção do figurar? Se não seria a maleabilidade da tinta, mais do que a rigidez do grafite o veículo mais adequado para o seu alcance? Ou ainda, se não seria na fotografia, âmbito do flou, que a figurabilidade poderia ser melhor registrada? Entretanto, a incompletude do desenho, seu caráter provisório, o fato de ser usado para esboçar, rascunhar pode contribuir para a indefinição do figurar.

Nesse contexto, figurar em desenho apresenta-se como um desafio. O enfrentamento desse desafio ocorre, entretanto, sob a provocação de Gregório Soares Rodrigues que questiona:

[O] desenho não estaria para a figurabilidade assim como a imagem está para a pintura? Não seria o desenho o meio pelo qual a figura sempre assumiu esse regime indeterminado, trans, entre o que não foi, o que pode ser e o que poderia ter sido? (Soares Rodrigues apud PÉREZ-ORAMAS, 2021: 23).

De fato, a incompletude do desenho, o fato de ser usado para rabiscar, esboçar, rascunhar pode contribuir para a indefinição do figurar. Nesse sentido, o desenho tem um aspecto obscuro que escapa ao reconhecimento imediato, buscando tornar o observador um co-criador das imagens, se comprometendo com o artista na invenção de um mundo visual mais pleno de significados.

Na minha forma de desenhar não utilizo a linha definidora, mas várias linhas fluidas agrupadas em manchas. É um desenho que tem como ponto de partida o rabisco, ou a sua forma mais disciplinada, a hachura. Busco criar manchas de tom, utilizando o próprio traço de forma exaustiva em hachuras para criar superfícies. Não há linha de contorno que separe figura e fundo. Meu desenho é plano; nele aparece a materialidade do grafite e a textura do papel.

Minha prática se desenvolve na minha poética e compreende imagens sem contornos claramente visíveis. Tal imagem evoca a visualidade de imagens japonesas, que, segundo Rawson (1987), não concebem contornos nítidos negando a solidez ou o valor absoluto a objetos separadamente.

Para a elaboração de desenhos a partir de fotografias com base na noção de vestígio, as figuras da imagem são transformadas em sombras retirando-se-lhes quaisquer características identitárias ou subjetivas. O cenário e os objetos presentes na cena também são abstraídos, retirando a sua especificidade, o que permite a sua utilização em outras narrativas.

As figuras são apresentadas como manchas que se dissolvem, que tem limites rarefeitos, fluidos e confundem-se com o entorno. Entre a figura e o fundo existe uma

zona de indefinição a respeito do que é figura e do que é fundo. E é essa zona de indefinição que torna a figura pouco visível e faz com que a imagem apareça como uma totalidade em que partes e todo se integram. Sombras se diferenciam de silhuetas que apresentam contornos nítidos e delimitam claramente a localização da figura, como por exemplo, a de um corpo em uma cena de crime.

Embora sombras sejam criadas numa condição de extrema nitidez e visibilidade - no contraste entre o claro e o escuro - elas mais escondem do que mostram. Não revelam características identitárias, subjetivas, negam a origem. Nos lembram do obscuro que persiste naquilo que é visível. Falam-nos da invisibilidade a despeito de toda pretensa nitidez.

A série Son(h)os de Pedra foi elaborada a partir de imagens dos corpos das vítimas da erupção do vulcão em Pompeia (79 d.C.) (figura 1). São pessoas transformadas em coisas, a respeito das quais características individuais não são mais reconhecíveis.

A erupção fez com que os corpos das vítimas fossem cobertos por cinzas vulcânicas, que se solidificaram ao seu redor. À medida que se decompunham, restava no lugar um espaço vazio, representando uma impressão negativa exata da forma dos cadáveres na hora da morte. No século XIX, o arqueólogo Giuseppe Fiorelli desenvolveu uma técnica para preencher esse espaço com gesso, criando moldes perfeitos das vítimas⁴.

Em diálogo com o caráter escultórico das figuras, os desenhos foram realizados mediante a aplicação de camadas sucessivas de grafite, seguida da remoção com o uso de borracha para a elaboração das figuras. A deposição e retirada de camadas de matéria (grafite) sobre o papel confere ao desenho um caráter híbrido.

4 <https://www.canalhistory.com.br/historia-geral/ultima-vitima-do-vesuvio-e-os-corpos-petrificados-de-pompeia> consultado em dezembro 2023.

Figura 1: Autor, obras da Série Son(h)os de Pedra, lápis e papel, 42 x 59,4 cm, 2023

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho trata da elaboração de imagens em desenho a partir de fotografias tendo como base a noção de vestígios, no referencial do figurar, dissociando-se de uma prática que de tão recorrente tornou-se naturalizada, de utilizá-las para criar imagens que representam ou imitam coisas do mundo.

Figurar trata de sublimar, distorcer, transformar e não busca o reconhecimento das figuras pelo observador. Busca-se prolongar o tempo de apreensão da imagem pelo observador. Ao figurar, cria-se uma imagem em que não se vê o igual, o (si) mesmo, mas sim o outro, a alteridade.

Vestígio é o que resta da presença de algo que desaparece. É um índice puro de que

trata Peirce (2010) no momento em que está sendo criado, quando tem uma relação específica, unívoca e de contato com aquilo que o originou.

Mas vestígios também contêm um elemento intangível que lhes confere a condição de rastro (Derrida, 1944). Deixam de ter relação com uma origem (um significante), tornando-se algo que foge, que é inalcançável, que somente se deixar definir negativamente em relação uma teia de diferenças e de que somente podemos nos aproximar.

Vestígios se relacionam com a fotografia, em princípio, a partir da noção de índice, pelo seu processo técnico de produção. Mas, com o surgimento das imagens digitais, que pela sua quantidade e circulação excessiva e constituem um fluxo destinado a desaparecer (Dubois, 2018), a noção de vestígios assume outra relevância.

O mundo digital é, de certa forma, uma grande combinação aleatória de imagens trazendo um componente de acaso na sua escolha para a utilização na elaboração de outras imagens. Para a elaboração de desenhos a partir de fotografias com base na noção de vestígio, as figuras da imagem são transformadas em sombras retirando-se-lhes quaisquer características identitárias ou subjetivas. O cenário e os objetos presentes na cena também são abstraídos, retirando a sua especificidade, o que permite a sua utilização em outras narrativas.

Nos desenhos elaborados as figuras são apresentadas como manchas que se dissolvem, se fundem com o entorno. Entre a figura e o fundo existe uma zona de indefinição a respeito do que é figura e do que é fundo. E é essa zona de indefinição que torna a figura pouco visível e faz com que a imagem apareça como uma totalidade em que partes e todo se confundem. Tal imagem evoca a visualidade de imagens japonesas, que negam a solidez ou o valor absoluto a objetos separadamente.

REFERÊNCIAS

CAMARGO, D.: "Da contribuição de Antonino Paraggi a Sherrie Levine, uma inserção da fotografia no campo das artes". **Conexão (UCS)**, v. 06, p. 111-124, 2008.

DERRIDA, J.: **Of Grammatology**. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 1944

DIDI-HUBBERMAN, G.: **Diante da Imagem**. São Paulo: Editora 34, 2013

DUBOIS, P.: Entrevista: Philippe Dubois e a elasticidade temporal das imagens contemporâneas. Phillipe Dubois & Lúcia Ramos Monteiro. **ZUM Revista de Fotografia** <https://revis->

tazum.com.br/entrevistas/entrevista-philippe-dubois/, 2018, consultada em agosto/2023

PEIRCE, C. S.: "The sign: icon, index, and symbol" in MANGHANI, S., A. PIPER e J. SIMONS (eds.): **Images: a reader**. Londres: Sage Publications, 2006, p. 107 a 109

PÉREZ-ORAMA, L.: "Imagem Réptil. Notas sobre Narciso e Hermafrodito" in G. Soares Rodrigues (org.): **Festival Desenho Vivo**. Brasília: Outubro Edições, 2021, p. 13 a 35

RAWSON P.: **Drawing**. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1987

SOULAGES, F.: **Estética da Fotografia**. Perda e Permanência. São Paulo: Editora Senac: São Paulo, 2010

MARIANNE NASSUNO

Artista visual, mestranda em Artes Visuais pela UnB é natural de São Paulo, trabalha e mora em Brasília, DF. Tem graduação e mestrado em Administração Pública pela EAESP/FGV e doutorado em Sociologia pela UnB. Irá apresentar o texto "Desenho: reflexões a partir de um fazer" no próximo congresso da ANPAP, a ser realizado em setembro/24 em João Pessoa.